

Adzkiia dari Ketek Manjadi Gadang

Padang, Khazanah—Antah iyo antah indak, sabalun lembaga pendidikan Islam Adzkiia, nan bakamu pusat di Jalan Taratak Paneh No 7, Kurangi, Kota Padang manjadi gadang saroman kini ko, iduik lembaga pendidikan ko yo sabana padiah.

Bahkan kabanyo untuak managakan Yayasan Adzkiia tu hanyo bamodal samangik nan mambara saroto sajumlah pith nan indak labiah dari 15 ribu rupiah doh.

Iko indak carito ambuah ambuh se doh, atau carito nan bakarang ka lamak paruik, tapi kanyataan tu ditaku dek pandia Yayasan Adzkiia, nan pernah manjadi Gubernur Sumbar Prof Dr Irwan Prayitno, alun lamo ko.

Manurik Irwan Prayitno, setelah liu lulus dari Fakultas Psikologi UI tahun 1988, inyo mandapek tawaran untuak bakarang PT Semen Padang, tapi ditulaknyo.

“Namun tawaran itu saya tolak. Saat itu saya memilih membuka Yayasan Adzkiia dengan modal Rp15 ribu,” keeknyo.

Dengan bamodal pith Rp15 ribu tu, keek Irwan Prayitno, inyo basamo

babarapo urang kawanyo, barusaho mncetak brosur sabanyak sa rim.

“Kemudian borosur itu ditawarkan ke gadang sekolah di Padang untuak bimbel, dengan biaya pendaftaran Rp25 ribu. Uang itu lah untuak mncetak paket dan kurikulum,” kato Irwan Prayitno.

Liau mangkau barani maambiak langkah tu karo didorong kainginan untuak mamajukan pendidikan di Sumbar, nan balandaskan ka agamo.

“Saya mengambil langkah ini untuak tujuan besar, dan bukan hanya sekedar mncerdaskan generasi bangsa, tapi juga sebagai wadah dakwah dan sosial,” keek liu.

Katiko urang alah banyak mandaftar, keek Irwan Prayitno, inyo barusaho manya getung PGAL, dengan syarat pith kontrak kantu dibyaya di bulan mako.

“Saat itu kita membuka

empat jurusan, dengan mengajik tiga orang teman lulusan IPB, UGM, Unand, sebagai tenaga pengajar, salah satunya Prof Syukri Arief. Perlahan-lahan bimbelnya berkembang, salah seorang pegawai saya yang pertama ialah pak Mahyeldi, yang kini manjadi Wakilota Padang,” keek Irwan Prayitno.

Perlahan namun pasti, keek liu, Yayasan Pendidikan Islam Adzkiia tumbuh di Kota Padang. Mulai dari TKIT, SDIT, SMPIT, SMAIT, dan SMK hingga perguruan tinggi STKIP Adzkiia Sumbar. Bihkan kini ko TK Adzkiia alah manjadi salapan cabang di Padang, Bukittinggi, saroto Payakumbuh.

“Dari modal Rp15 ribu, kini aset Yayasan Pendidikan Adzkiia Sumbar sudah puluhan miliar,” keek Irwan Prayitno nan marupokan pendiri Yayasan Pendidikan Adzkiia Sumbar tu. ■ febriansyah fahlevi

CERMIN MODREN

Santi Sembab Kebanyakan Gaya

OLEH : FAHLEVI UBAN

Di kampung Tajorok tersebutlah nama Santi Sembab. Namanya melambung bak canda roket bukan karena kehebatan atau keelok budhiannya, tapi karena muncungnyanya nan monyong sarupo Bakok tu, tiap sebentar saja mnceraiaya.

Jangan sebut Santi Sembab bila sudah bergaya, ya.....sebenar-benar sembab kesadanya. Nan pasti, jika bagaya dia suka mancolok, laki orang (maaf) pun acap pula nyo bawa talok. Terhitung 29 Oktober kepatang, Santi Sembab genap berumur dua puluh dua tahun.

Sampai kini, sebananya Santi alun kureja, tapi gayanya indak terbanda, laki orang lakinya pula. Kurejanya sampai saat ini hanya ondong ondong dadak, orang tersorong nan inya mengelak.

Pergaulan Santi Sembab memang banyak di luar. Kadang-kadang tiba tiba di Medan, kadang seminggu di Batam, sudah tu tiba pula di Jakarta. Pokoknya sudah bak canda kereta api saja dia, lansir saja setiap waktu.

Ketika ngenek Santi Sembab sikola di Medan, ketika masuk ES EM PE dia bersama orang tuanya pindah pula ke Batam, tapi ketika menamatkan ES EM PE dan ES EM A, di tamatkannya di Kota Metropolitan Jakarta.

Tapi, dek karena bapaknya nan terkenal sebagai pedagang serawa pintonal itu sudah bangkrut, dari pada melarat di rantau orang, akianya dia pulang kampung juga. Bersama abak dan amaknya, ikut pula Santi Sembab dan dua orang adiknya nan masih duduk di bangku ES EM PE dan ES DE.

Di kampungnya (Kampung Tajorok) sebananya Santi Sembab diketahu dek orang alun punya pekerjaan tetap. Semantng pun bahu ia terus membanga-banggakan bahwa dia adalah salah seorang leader nan sukses di sebuah produk MLM (entah muncung lewat

muncung ko lah artinya, nan pasti tak ada nan menyanakan kepanjangan MLM tu doh...).

“Dek karena itulah saya acap pergi ke berbagai daerah. Bahkan, tiga bulan ke tiba, saya disuruh pula pergi ke Roma. Pediar Up Line saya terus mendasak supaya saya pergi ke Roma tu, tapi saya tetap tak amuh doh....” begitu kata Santi Sembab tiap bertemu dengan orang kampungnya. Bahkan dua hari nan lampau, kalimat itu diluang nyo lo liak.

Mendengar pernyataan Santi Sembab itu, agak terkejut juga orang mendengarnya. Semantng pun begitu, Etek Rakena agak penasaran juga. “Kenapa pula kau tulak kesempatan emas tu,” tanya Etek Rakena pada Santi Sembab.

“Sebananya saya tidak menolaknya Tek. Saya hanya basengoh saja, dek banyaknya jalan menuju Roma tu, jangan-jangan saya tak jadi tiba di sana. Bak kata orang tua kita, TAK SATU JALAN KE ROMA tu doh Tek. Makanya, perut saya jadi basengoh dan dada saya jadi berdampud jadinya untuak ke sana,” jawab Santi Sembab bentuk orang tak bersalah saja.

Mendengar jawaban Santi Sembab itu, orang nan ada ketika itu, seperti: Etek Rakena, Citam Lena, Piak Lampam, Idan Gonjong, Uniang Kamisah, Tek Lot, Uniang Gadih, Etek Lebe dan lainnya, agak percaya juga. “O iya pula ya..... Makanya nan tua-tua dulu acap benar menyebut kata; TAK SATU JALAN KE ROMA tu. Jadi...., itu benarlah maksud kalimat tu mah ya...! Aaaa...., kan untung kau sebutkan tu, akianya bertambah juga pengetahuan kami tentang Roma tu. Ngomong-ngomem, dimana Roma tu bahu ia...?” tanya Uniang Kamisah pula.

“Oooh...., sebananya Roma ini tak pula

berapa juah doh tek. Hanya ke baruah Singapura sengakenya. Bila berbelok kida sangenek, mako akan tiba pula di Malaysia tu mah.... Tapi, nan runtunya, jalan ke sinan benar nan banyak. Oleh sebab itu, banyak orang nan tertesak bila pergi ke Roma tu,” kata Santi Sembab kelamak perutnya saja.

Kita tingkang Santi Sembab dengan para bini pelapau nan sering duduk di Lapau Tan Angkut tu, cerita kita lanjutkan agak selangkah lagi. Boleh nak terasa pula garam dari cerita ini.

Ternyata dua bulan nan lampau, Santi Sembab berkenalan jo seorang lelaki parlenie. Rizal Tanduk nama laki-laki berkulit bak canda lansat itu. Santi Sembab memang tak kenal benar siapa Rizal Tanduk. Tapi nalurnya percaya benar bahwa laki-laki tu bisa digadegelya.

Pasca Rizal dan Santi bersua, cinta pun bersend di dalam dada, Santi Sembab pun tabuai ke pujaan hati. Nan Rizal Tanduk pun bahu pula, sudah bak canda belut terkena pancing, mengeliat-geliat dia dibuatnya.

Pasca Santi Sembab terbuai dan sawah setumpak digaris perai, akhirnya ia tahu bahwa Rizal Tanduk adalah pria tak bermodal, hanya ungcuang kosong saja nan dibawanya hilir mudik.

Akhirnya, tinggallah Santi Sembab dengan nizin malang, sebab rencananya tak sesuai dengan harapan, sementara sawah jo ladang lah digarap orang.

Mengambil hikmah dari cerita Santi Sembab ini, dapat dipetik pelajaran bahwa ada baiknya kita membuka buku kehidupan setiap malam, dengan begitu kita akan tahu apakah kita dalam melangkah masih terhutang pada manusia dan kehidupan atau tidak. Karena, orang bijak pernah berkata: “Semua hasrat dan keinginan adalah bahu, jika tidak disertai pengetahuan dalam mengelolannya”.

Cerita Mangarasa

Ujang Tabek Padai Basilek

OLEH : UDA FAHLEVI

Namonyo Ujang Tabek Anak asli Ampek Angkek Samantang liu babadan ngenek Tapi santiang basilek

Satidiknya silek kato nan dikuasainyo Sathinggo takasan liu ko panduto dek talampau acap basilek kato Tu kabaa juo, itulah nan disabuik resiko

Tapi dek sipak Ujang tabek ko Nagari dibuek aman santoso Mako lah patuik batarimo kasih ka inyo

TEROPONG

Urang Ampek Jinih (Dubalang)

OLEH: BAHREN

Ala Jumaik pulo hari kini dunsanak, aratinyo lah waktunyo pulo kito mancaalik sarato mambaco kolom taropong di Komn khazanah kebanggaan kito kassonyo. Di hari sabari kini, antah dek hari ko lah nan elok, atau kutiko nan baik, mako bari nizin ambo, sebab rencananya tak sesuai dengan harapan, sementara sawah jo ladang lah digarap orang.

Mengambil hikmah dari cerita Santi Sembab ini, dapat dipetik pelajaran bahwa ada baiknya kita membuka buku kehidupan setiap malam, dengan begitu kita akan tahu apakah kita dalam melangkah masih terhutang pada manusia dan kehidupan atau tidak. Karena, orang bijak pernah berkata: “Semua hasrat dan keinginan adalah bahu, jika tidak disertai pengetahuan dalam mengelolannya”.

Antu ko bahkan bisa lo jadi profesi. Buzzer namoe. Untuak maankek talue, paralu para antu dibyaye. Fenomena buzzer ko lah marambah ka banyak sisi iduik. Kok daulo acok di pakai di dunia politik, kini lah marambah ka dunia bisnis. Untuak manggaleh paralu buzzer juo runoe!

Mako, jaan diadag aye gadang, elok mailak ka tapi labuuh. Nan antu tatek kan ado. Sarupo setan nan lah teken kontrak jo Tuhan, antu masuak saku salah satu jalannyo.

Kok taukuik dilam ombak, jaan barumah di tapi pantai. Nak jaan tibo antu ka saku, pilieh portal jo medos nan ka dimasuik. Atau, papabanyk referensi dan kuasoi referensi paliang tinggi; Al Quran jo Hadist. In Sya Allah antu online tabang ambue karano paham lah dipaek dalam di ati.

Kok taukuik dilam ombak, jaan barumah di tapi pantai. Nak jaan tibo antu ka saku, pilieh portal jo medos nan ka dimasuik. Atau, papabanyk referensi dan kuasoi referensi paliang tinggi; Al Quran jo Hadist. In Sya Allah antu online tabang ambue karano paham lah dipaek dalam di ati.

Kok taukuik dilam ombak, jaan barumah di tapi pantai. Nak jaan tibo antu ka saku, pilieh portal jo medos nan ka dimasuik. Atau, papabanyk referensi dan kuasoi referensi paliang tinggi; Al Quran jo Hadist. In Sya Allah antu online tabang ambue karano paham lah dipaek dalam di ati.

Kok taukuik dilam ombak, jaan barumah di tapi pantai. Nak jaan tibo antu ka saku, pilieh portal jo medos nan ka dimasuik. Atau, papabanyk referensi dan kuasoi referensi paliang tinggi; Al Quran jo Hadist. In Sya Allah antu online tabang ambue karano paham lah dipaek dalam di ati.

Kok taukuik dilam ombak, jaan barumah di tapi pantai. Nak jaan tibo antu ka saku, pilieh portal jo medos nan ka dimasuik. Atau, papabanyk referensi dan kuasoi referensi paliang tinggi; Al Quran jo Hadist. In Sya Allah antu online tabang ambue karano paham lah dipaek dalam di ati.

Awas Antu Masuak Saku!

OLEH : TAUFIK EFENDI

Sakali lai tantang medos. Nan bisa jadi radio luitu mode kini. Maaru-aru pangana. Marusak bana, sahingga tak jahle maa nan bana maa nan salah!

Nan bana bisa dak bana. Nan dak bana bisa bana. Bana pun kini makin relatif, sungsuhpun sacaro hakikat hanyo Bafiau nan Maha Bana.

Relatif kabaranan tu, di dunia nan makin ondo ko, makin manjadijadi. Maklum tiok urang kini lah pakai kacomatyo surang-surang. Referensi bisa nyo pilieh surang-surang. Tingga mancar di Google, cieik tanyo banyak jawek.

Apo se ditanyo, Angku Google punyo jawek. Antah bana antah tido,

tapi itu lah jawek nan ado. Itulah nan bana, kecek kito!

Padahal, Google ko hanyo palanta. Tampek satik nan bana jo nan duto bacampue adeuk. Sabanyak nan batue, sambuah pulo nan duto.

Sabananyo ado caro untuak mamilih. Antaro lain ado portal (palanta) nan punyo pamentah, tandonyo tatulih jo (baoc: dot go) dibalakang. Ado pulo dot co, iko perusahan mah. Ado dot sch, sakola. Dan dot ac, ko sakola tenggi. Portal pamentah, sakola tenggi (Perguruan Tinggi), jo sakolah tantu bulieh dipacayoi.

Adopun dot-dot nan lain, tantu bisa juo dipacayoi. Tagantuang isi (konten) nan dipublishnyo. Kok urang manggaleh, lah pasti baa galehnyo nan ka laku. Dek pandia maruok, cirik kambiing bisa jadi ubek. Dek rameaknyo foto baju, sipatu jo sarawa, urang pun tapadayo balanjyo online. Lah ka tangan barang tu, baru tau atah jo bareh.

Idak hanyo portal-portal korporasi (dot co), portal-portal pribadi pun (dot com) bisa juo dipacayoi sapanjang nan dipublish bisa dipatungangawekkan.

Mako tiliek paralu dilakuan. Pokie palito ati, nanang saribu aka. Tiliek (teliti) daulo sagalo sasutu nan tasaji di dunia maya tu. Kok paik jaan lansuang dituladkan. Kok manih jaan lansuang dilute.

Mako tiliek paralu dilakuan. Pokie palito ati, nanang saribu aka. Tiliek (teliti) daulo sagalo sasutu nan tasaji di dunia maya tu. Kok paik jaan lansuang dituladkan. Kok manih jaan lansuang dilute.

Mako tiliek paralu dilakuan. Pokie palito ati, nanang saribu aka. Tiliek (teliti) daulo sagalo sasutu nan tasaji di dunia maya tu. Kok paik jaan lansuang dituladkan. Kok manih jaan lansuang dilute.

Mako tiliek paralu dilakuan. Pokie palito ati, nanang saribu aka. Tiliek (teliti) daulo sagalo sasutu nan tasaji di dunia maya tu. Kok paik jaan lansuang dituladkan. Kok manih jaan lansuang dilute.

RADJO BOEDJANG

Tapi, di siko masalah tibo. Paik manih info di dunia maya tu datang batubi-tubi. Ibarai aye bah, di portal dan di medos tiok datiek masuak ka rumah. Masuak ka biliek. Masuak ka saku-saku. Masuak ka kapalo. Manjadi paham di ati.

Namonyo aye bah, sia nan talok maadangnyo? Baa caronyo maambe urang sadunie mamosting apn nan kalamak dek inyo. Dak bisa managahan urang mamosting isi ati, manaruh foto urang anyuik atu manaruhhan kaba urang. Gatah basambuik. Kaba urang inyo kabaan.

Kok nan raneak, tantu paralu dibatehi medos ko. Bukan untuak mambatehi urang mamपालिक an pikiran jo atinyo, tapi baa supaya dak ado surang pun nan anonim alias antu di medos ko. Bukan untuak mambatehi HAM, tapi supaya urang batanguang jawek jo karanyonyo. Tangan mancancang, bahu maniekue.

Memang lah ado UU ITE. Dalam babarapo hal mungkin raneak, dan bisa manguranyi karuah aye di sungai medos. Tapi salamo tiok urang bisa jadi antu (ghost) di medos, UU ITE ko jadi kurang mangkuik.

Buktinyo, baraa banyak di medos—Facebook, Instagram, Twitter, dll—akun palasu. Akun anonim. Akun antu!

Tantu iyo murah manjadi antu di medos tu, karano registrasinyo cayah bana se nyoh. Cubo jikok

registrasi tu paralu scan KTP, dak ka ado nan talok mangata-ngatai presiden di medos tu doh.

Kini, karano banyak antu (akun anonim) bagantayangan, mako hoaks, ujaran kebencian, adu domba, fitnah, dll bak ramo-ramo banyak e di medos! Urang nan dak ado niek jadi antu, karano lungga aturan registrasi tu, bisa berubah jadi ghost nah. Apo lai urang nan memang soko jadi antu, akun anonim ko jadi jalan untuak manokok kawan dakek tanpa nyo tau. Mangguntiing dalam lipatan!

Antu ko bahkan bisa lo jadi profesi. Buzzer namoe. Untuak maankek talue, paralu para antu dibyaye. Fenomena buzzer ko lah marambah ka banyak sisi iduik. Kok daulo acok di pakai di dunia politik, kini lah marambah ka dunia bisnis. Untuak manggaleh paralu buzzer juo runoe!